

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....البلاغة والتواصل.....

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 327

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 339

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 358

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 368

Abdelaaziz Ferhaoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe

Fouzia ELBAYED

CRMEF Casablanca-Settat

MAROC

Résumé

Anthropologiquement parlant, durant son histoire, le théâtre marocain, qui ne peut être vu que dans le cadre du théâtre arabe, est passé de l'emprunt à l'adaptation et de la traduction à la recherche d'une forme dramaturgique, expression de la spécificité culturelle arabe. Autrement dit, la quête d'une modernité qui s'est imposée au nom de la raison et plus tard, de la postmodernité dans la négation du passé.

L'histoire arabe compte des formes d'expressions artistiques populaires que le chercheur ne peut passer sous silence, lesquelles ont favorisé l'apparition du théâtre arabe et marocain et ont participé à son développement. Etudier ces variations de la théâtralisation de la vie, d'une manière historique selon la méthode scientifique correspondante, impose un peu de recul pour s'interroger sur les raisons de leur apparition d'une part, et d'autre part, sur les besoins culturels auxquels elles ont répondu, comme sur leurs spécificités dans la trame de la vie collective.

Nous avons fait le choix d'étudier cinq phénomènes artistiques capitaux pour le théâtre, vu leur importance ; car plusieurs études les ont cités comme ayant existé au Proche-Orient musulman et dans d'autres parties du monde. Mais sous d'autres appellations en premier lieu : Al-muqalladâtî, al-mushakh-khasâtî ou al-muhâkî (l'imitateur), l'art de la poésie ou la poésie de la beauté linguistique, la percussion, le chant et la chorégraphie dans le cérémonial arabe, le théâtre d'ombre un ancêtre du théâtre moderne, les commémorations dramatico-religieuses.

Mots clés : Patrimoine immatériel, identité culturelle arabe, théâtre, formes, dramaturgiques, arts et littératures.

التراث غير المادي في الذاكرة الثقافية العربية

المخلص:

انتقل المسرح المغربي، من الناحية الأنثروبولوجية، والذي لا يمكن رؤيته إلا في إطار المسرح العربي، من الاقتباس إلى التكيف، ومن الترجمة إلى البحث عن شكل درامي، معبرا عن الخصوصية الثقافية العربية. بمعنى آخر، البحث عن الحدائق التي فرضت نفسها باسم العقل، ثم بعد ذلك باسم ما بعد الحدائق في نبي الماضي.

يتضمن التاريخ العربي أشكالا من التعبير الفني الشعبي لا يمكن للباحث أن يتجاهلها، والتي افضت الى ظهور المسرح العربي والمغربي وشاركت في تطوره. إن دراسة هذه التباينات في مسرح الحياة، تاريخيا وفق المنهج العلمي المناسب، يقتضي الرجوع قليلا إلى الوراثة للتساؤل عن أسباب ظهورها من جهة، ومن جهة أخرى احتياجات القضايا الثقافية التي أدت إليها. استجابوا، فضلا عن خصوصياتهم في نسيج الحياة الجماعية.

لقد اخترنا أن ندرس خمس ظواهر فنية تعد رئيسة للمسرح نظرا لأهميتها؛ حيث أشارت العديد من الدراسات إلى وجودها في الشرق الأوسط الإسلامي وأجزاء أخرى من العالم. ولكن تحت مسميات أخرى بالدرجة الأولى: المقلداتي، المشخصاتي أو المحاكي، فن الشعر أو شعرية الجمال اللغوي، الإيقاع والغناء والكوريفاريا في الاحتفالية العربية، مسرح الظل سلف المسرح الحديث، والاحتفالات الدرامية الدينية.

الكلمات المفتاح : التراث غير المادي، الهوية الثقافية العربية، المسرح، الأشكال الدرامية، الفنون والآداب

1- La mimésis dans la tradition orale arabe.

L'imitateur est celui qui a des facultés de reproduction remarquable. Il mime du geste et de la voix d'une façon amusante, grotesque et souvent exagérée, des phénomènes de la vie, des comportements des gens, de leur façon de gesticuler et de s'exprimer. Dans son livre *Al-bayân wat-tab'yîn*, Jahiz énumère les activités mimétiques d'ordre anthropomorphique ou zoomorphique auxquelles s'adonnaient les imitateurs.

L'essor du Hakawâtî allait de pair avec le développement économique et culturel lors du règne des khalifats abbassides, lesquels khalifats témoignaient d'une grande passion pour le savoir, l'art et ce qu'on appelle : Annawâdir.

A l'époque 'abbasside, l'imitateur avait une place considérable ; à côté de ses dons artistiques en mime, il était doté d'une autre faculté : celle qui consistait à rendre vivante une histoire réelle ou imaginaire. Ainsi, il était aussi un Hakawâtî (conteur / Hâkî, Râwî ; Sârid = transmetteur ou narrateur). Un travail non moins facile que le premier, puisque ce genre englobe à la fois l'artistique et le littéraire.

La recherche linguistique touche souvent les formes littéraires populaires comme la maqama. Genre spécifiquement arabe, la maqama est composée en prose ou en vers. « **Placée sous le signe de la pluralité et du mélange** »¹ comme le souligne Abdelfattah Kilito dans *Les Séances*, elle offre au Hakawâtî des thématiques et des tons inconstants en intégrant un mélange de genres allant du panégyrique à la satire. Ainsi la complexité et le glissement des genres dans la maqama apportent beaucoup à la richesse de la narration. Jacob Landau ajoute sur ce point que : « **La maqama contient souvent des éléments de mime. Le thème y était souvent présenté sous forme d'une conversation, dont certaines parties imitaient les différents personnages** »² Les séances, Chez Hamadhânî, sont racontées grâce au truchement d'un personnage fictif appelé : 'Îsa Ibn Hichâm.

Chez les bédouins, l'acquisition du savoir (al-'Ilm et al-ma'rifa) était synonyme de voyage. Ainsi al-hakawâtî était constamment en déplacement spatio-temporel. Il cherchait la nouveauté dans le mouvement et découvrait dans le voyage la richesse pour alimenter ses travaux. Il évoluait dans les rues, dans les souks et dans d'autres espaces publics, armé d'une série de codes culturels, sociaux, religieux et littéraires, spécifiques à chaque lieu où il s'activait. Avec ou sans matériel, il exerçait ce qu'on pourrait appeler un théâtre ambulante (Masrah jawwâl).³

Ses numéros variaient en fonction de l'espace, de l'instance de la représentation et du type du spectateur présent, qu'il devait analyser en fonction d'un ensemble de critères qui lui étaient propres. C'est-à-dire que sa création était variable et modulable à l'infini et qu'elle était souvent nourrie d'improvisation.

¹ KILITO (Abdelfattah), *Les Séances* (Récits et codes culturels chez Hamadhânî et Hariri), Editions Sindbad, Paris, 1983, p. 13.

² LANDAU (Jacob), *Le Théâtre et le cinéma arabes*, Paris, G.P Maisonneuve et Larose, 1965, p.16.

³ *Al-Masrah al-arabî bayna nakl wa ta'sîl*, (Le Théâtre Arabe entre l'emprunt et l'authenticité), (Collectif), koweit, kitab al-Arabi, 1988, p. 15.

Lorsque son art faisait parler de lui, c'est dans les palais et devant les grandes personnalités, invitées des sultans et des émirs, qu'il exhibait son savoir-faire artistique. Exposer équivalait à convaincre de l'originalité de sa manière d'incarner un avare, un aveugle, un mendiant, un tyran ou un animal par exemple. A ce propos, Ali Rai nous renvoie à Jahiz, véritable témoin de son siècle : « **Jahiz a gardé pour nous avec ses yeux d'expert, une image précise de l'art de ces Hakâ'iyînes ou comédiens, en réalité comédiens de nature. Ils puisent leur matière directement de la réalité** »⁴ En effet, Jahiz rapporte aussi que la parodie de ces imitateurs dépassait de loin la nature. Ils aboient comme des chiens, hurlent comme des loups, chantent comme des coqs, braient comme des ânes. A tel point que les ânes répondent aux voix émises par ces imitateurs ingénieux et non pas au braiment d'un âne véritable.

L'histoire raconte que, dans l'Empire de l'Islam, où un même concept était constant, al-balât ou le lieu résidentiel des khalifats n'était pas seulement un espace symbole du pouvoir, mais aussi un lieu de divertissement. La double fonctionnalité était une caractéristique des palais.

Joindre l'art et la littérature à la politique et au sultan (pouvoir) était considéré non pas comme un signe de frivolité mais plutôt comme un luxe et un raffinement de l'esprit, comme un prestige, dans la vie de la cour, chose qui nous rappelle ce que Montesquieu appelle : le despotisme éclairé du "roi soleil". Le roi doit donner l'exemple. Charif Khazindar, un chercheur perse du théâtre rapporte que : « **Le khalife Mutawakkil fut le premier à avoir introduit jeux et divertissements (mûsalliyât), musique et danse au balât et qu'il avait des tendances à la bouffonnerie et aux chansons comiques.**»⁵

Les palais des khalifats étaient des lieux de rencontre et d'échange culturels avec les envoyés des pays étrangers et les amis. Les muqalladâtis ou les hakawâtis venaient de partout présenter leur numéro de rire. Personne ne leur écrivait de texte. Mais ils avaient des facultés remarquables pour reproduire les spectacles de la vie. Ils bâtissaient leur stratégie imitative, leur créativité sur l'observation et l'œil critique, que les rémunérations des khalifats encourageaient.

Ils étaient comme les voyageurs qui, après un déplacement périlleux pouvant durer des mois, venaient raconter périples, aventures et rapporter les contes rares (nawâdir) et nouvelles étranges (gharâ'ib al-akhbâr). Dans cet espace de communication où multiples genres littéraires et artistiques se côtoient et s'intègrent, la poésie avait, elle aussi, son mot à dire.

⁴ - REMARQUE : L'idée du spectacle est aussi récurrente dans les romans de Tahar Ben Jelloun surtout avec l'investissement du conte. Garant du récit, le conte est une mise en forme de la culture orale : les séances, le halqa, la tradition arabo-musulmane : « **C'était un homme de l'extrême sud (...) il scandait son récit en tapant sur un bendir (...), puis demandait à la foule de lever la main droite et de répéter après lui :**

- Clémence, clémence ! Miséricorde, Miséricorde !

- Deux coups sur le bendir avant de reprendre le conte : Ô frères de la Miséricorde... »

Source : Ben ⁴Jelloun (Tahar), *La prière de l'absent*, Paris, Editions le Seuil, 1981, p, p, 142.144.

⁵-Ibid, p, 14.

2- L'art de la poésie ou la poétique de la beauté linguistique

La journée mondiale pour la poésie a été proclamée par l'Organisation Mondiale des NU pour l'Education, la Science et la Culture dans l'objectif de promouvoir la culture, la lecture, l'enseignement de la poésie, sa rédaction et la publication des recueils. Donner un souffle nouveau aux mouvements poétiques universels et contribuer à leur expansion est aussi le cadre dans lequel s'inscrit l'action de son impulsion par l'UNESCO.

Le retour au récital de poésie et son association avec les diverses disciplines artistiques comme le théâtre, la musique et la peinture entre autres, nous rappelle notre tradition arabe basée au début sur l'oralité et les duels verbaux dans des sortes de spectacles vivants. Chez nos aïeux la parole poétique puisait son pouvoir de la séduction de la parole prophétique.

Lapoésie dans la culture arabe, était une évidence dans la vie des Bédouins du Golfe. On disait qu'ils étaient nés poètes (shu'ara' bi as-saliqa). C'est pourquoi, depuis longtemps, on avait admis que la civilisation arabe était une civilisation du verbe. Même la révélation du Coran, miracle de Mohamed, Prophète analphabète, était basée sur la langue ('i'jâz al-lugha) comme donnée capitale dans la région ('ard ar-risâlât) où elle avait vu le jour.

Le souk de 'Okad, rassemblement littéraire qui durait plus de vingt jours chaque année près de la ville de Tâ'if, avait connu, à son époque, des compétitions acharnées entre les poètes et les célébrités de la prose. Quand muqâradât ach-chi'r, sous forme de duel verbal, atteignait son paroxysme, le poète An-Nâbigha Dhubyânî jouait le rôle de juge entre les concurrents.

Le poète comptait parmi le personnel de la cour. Il guettait les bonnes et les mauvaises nouvelles qui secouaient la vie des grandes personnalités. Il accommodait son savoir-faire linguistique à la nature de l'événement survenu. Capacité et maîtrise des genres poétiques (san'at ach-chi'r) étaient synonymes d'éloquence (fasâha, balâgha).

La récitation d'une ode (qasida) était toujours précédée de plaintes amoureuses : al-bukâ' 'ala al-atlâl (ce qu'on appelait ar-rab'a). Sorte de préambule nostalgique à partir duquel le poète pleure sur les ruines et les campements abandonnés de sa bien-aimée, comme c'était la tradition de la poésie. Après, vient la suite du poème qu'impose l'occasion. En général, elle ne dépasse pas les genres poétiques traditionnels : telle le thrène (ar-ritha') (poème de consolation à la suite du décès d'un proche), le panégyrique (al-madîh) (éloge du courage et de la générosité d'un monarque, d'un prince...), la satire (Hijâ') (critique acerbe à l'égard d'un ennemi), l'auto-panégyrique (al-fakhr) (chanter les valeurs honorées par les Ancêtres), al-mu'ârada (imitation, représentation d'une écriture jugée incontestable dans l'intention de taquiner, d'égaliser, ou de surpasser). Si le poète veut demander la grâce, il adopte le ton de l'excuse.

Comme récompense à son éloquence, le "poète courtisan" obtenait des cadeaux. Plus les vers étaient appréciés par l'assistance de la cour pour leur excellence, plus le don était généreux. Ainsi se tissait la relation entre le poète et son mécène, précise Kilito; il ajoute encore : « *Mais quoi qu'il fasse, il reste soumis au prince du moment, déchiffrant dans l'expression de son visage ce qu'il faut dire et ne pas dire. Mendiant, bouffon et thuriféraire, il reconduit cependant les modèles du passé, qui restent visibles même lorsqu'il joue à les parodier. Son discours capte les événements et les choses, glisse sur leur surface fragile et les plonge dans une lumière transfigurante* »⁶

⁶ -KILITO (Abdelfattah), Les Séances (Récits et code culturels chez Hamadhânî et Hariri), Editions Sindbad, Paris, 1983, p. 83.

Nous relevons, dans cette description, quelques caractéristiques que le poète partage avec le comédien à savoir que ce dernier peut être aussi un artisan des mots. En effet celui-ci, tout aussi bien que le poète, mène une vie instable et évolue dans des situations délicates et fragiles. À côté d'une faculté remarquable à s'accommoder à n'importe quelle situation, les deux artistes en question doivent savoir improviser aussi quand il le faut, répondre à la demande de l'assistance et être sensibles à ses attentes. C'est-à-dire être prêts à capter l'attention du public et à le combler.

Difficile en tout cas était la situation d'un poète qui côtoyait les nobles de la société et ne vivait qu'aux dépens de la réussite de ses mots et de leur impact sur le récepteur, comme est immuable l'état du comédien puisqu'il est souvent sous les flux des lumières à enfiler le masque de la gloire alors qu'en réalité il n'est qu'un héros à pouvoir illusionniste. Réussir sa vie d'artiste dépend de ses capacités à ajouter d'autres cordes à sa lyre, à hausser davantage son talent. Bref, le poète devait s'imposer pour obtenir une protection permanente, pour être couvert d'une présence autoritaire, et par conséquent, mener une vie stable. La cour s'entourait d'autres subalternes : Al-muharrej tout comme le poète dont la présence était incontournable.

3- Percussion, chant et chorégraphie dans le cérémonial arabe

Comme tous les peuples, les Arabes avaient des rituels religieux qu'ils pratiquaient avant l'avènement de la période islamique. Ils priaient et louaient les dieux païens et se rapprochaient d'eux de plusieurs façons. La prière et les dons (qorbân) étaient des moyens d'acheter leur indulgence. Présentés sous l'aspect d'un cérémonial populaire, ces rituels, comme ceux d'autres peuples, comportaient chants, danses, rythmes et prières. Certains chercheurs du théâtre, comme André Schaeffner (1895-1980), voient dans les épisodes sacrés qui entrent dans le cadre d'une croyance propre à une culture, les premières manifestations d'un pré-théâtre.

Sociodrame primitif, mythodrame ou pantomimes sacrées, en tout cas les Arabes païens vénéraient dans des rituels le sanctuaire de la ka'ba, temple construit par Abraham et ses idoles, avec des chants religieux. Ils tournaient autour d'elle en dansant et en chantant leurs incantations. Dans le Coran, il est rapporté que : « **Leur prière autour de la maison (ka'ba) n'était que sifflement (mukâ') et battement des mains (tasdiya)**»⁷

Le Tahlil et la Talbiya, réunis sous le nom de Taghbû étaient un chant religieux en majorité soutenu par des tambours joués particulièrement par les femmes. Le poète Imru'o L-Qays (mort en 540) a longuement décrit la danse de ces vierges durant les processions saisonnières qui étaient accompagnées des battements des mains et d'instruments à percussion.

Durant la même période, dite de la Jahiliyya, prédominait en Arabie la poésie chantée, appelée *la mélodie du chamelier*. La production poétique était en grande partie chantée, chez les nomades comme chez les sédentaires, dans les palais et sous les tentes. L'histoire rapporte que les Arabes organisaient annuellement des concours de poésie à la Mecque et les productions, jugées les meilleures, étaient affichées à la Ka'Ba (al-mû'allaqât). Dans d'autres régions de la péninsule arabique, des cérémonies étaient données en l'honneur des poètes et chanteurs particulièrement appréciés. El Mehdi Salah rapporte que : «**Des caravanes étaient organisées chaque année, l'une en hiver vers le sud de l'Arabie au Yémen, l'autre en été**

⁷ -BERQUE (Jacques), Le Coran (Essai de traduction), Sourate Al-Anfâl (Le Butin) Verset 35, p, 192.

vers la Syrie, leur rôle consistait à chanter la forme musicale traditionnelle de *Houda'* qui cadence les pas des chameaux et leur fait oublier la fatigue de la marche. »⁸

L'auteur ajoute même que le khalifat abbasside El-Mâmoun avait puni sévèrement quelques chanteurs de *Houda'* pour avoir chanté continuellement, empêchant ainsi les chameaux de se reposer, ce qui a causé leur décès. Mais, à côté des chants des Bédouins nomades dits *Houda'* et *Nasb*³ et de la *qasida* rimée (genre de chant folklorique qu'interprète le *meddah* les jours de marché), se distinguait aussi le chant que la population sédentaire (*ahl al-hadr*) appelle "*Qaîna*", jugé supérieur artistiquement par rapport aux premiers, naïfs et rudimentaires.

Il était le plus souvent accompagné de luth ('ûd) à manche court appelé *Mizhar*, *Kiran*, *Mouattar* et *Sandj*. Le chant de *Qaîna* est un véritable reflet de la grande poésie de la période préislamique (*Jahiliyya*). Comme c'était l'époque des esclaves, il y avait des Persans, des Byzantins, des Egyptiens, des Ethiopiens, des païens, des chrétiens et des juifs qui vivaient ensemble. Touma Hassan Habib rapporte toutefois qu' : « **Il est difficile de déterminer l'impact exact de l'influence étrangère qui s'est exercée sur cet art vocal, car nous ne savons pas jusqu'à quel point les relations culturelles et économiques entre les anciennes cultures ont joué, des siècles durant un rôle décisif dans son évolution.** »⁹

La coutume du chant persista même après l'avènement de l'Islam. Quand le Prophète Mohamed est arrivé à Médine, il était accueilli par des chants de femmes qui répétaient "*Tala'â l-badrû 'alaynâ, min thaniy'âti l-wadâ'...*" L'appel à la prière (*Azân*) par le muezzin (le Prophète Mohamed avait choisi comme Muezzin de son époque Bilâl Al-Absi parce qu'il avait la meilleure voix d'Arabie) et la lecture psalmodiée du Coran comportent des mélodies et des variations vocales. Le Coran, texte sacré des musulmans, est récité dans des styles et selon des rythmes qui répondent à des règles précises. Un exercice qui touche l'élocution, la phonétique, la structure, les temps d'arrêt, et d'autres éléments qui réglementent la technique déclamatoire.

On ne manquera cependant pas dans ce contexte de signaler les opinions antagonistes de certains 'ulémas (théologiens interprètes du Coran) sur l'interdiction de la musique. Certains parmi eux comme Ibn Mas'ûd, Ibn 'Abbâs, Abdellah Ibn Omar, insistent sur la nette interdiction de la musique (sauf de *Dûff*) et des chants qui comportent certains propos indécents. D'autres théologiens de l'Islam ont développé des doutes moraux autour de certaines formes d'expression, tout comme Ahmed Ben Seddik qui avait tenté de donner des

⁸ - El MEHDI (Salah), *La Musique Arabe*, Paris, Editions Alphonse Leduc, 1983, p. 5.

⁹ - « *Houda'* : était le chant des chameliers dont le rythme entraînant réglait le pas balancé de l'animal. *Nasb* : était le chant des jeunes Bédouins traversant le désert à dos de chameau et désignait également les lamentations funèbres des femmes. *Qaîna* : était un chant divisé en deux genres : *Sinad* et *Hazadj*. *Sinad* : traitait les sujets sérieux tels que la dignité, l'éloge, la fierté, l'orgueil..., il était composé de longs vers classiques.

Le Hazadj : contrairement au *Sinad*, était un chant de divertissement qui visait à amuser l'auditeur. Il était composé de vers classiques, courts, et accompagné par des luths, des flûtes ou des tambourins. »

-TOUMA (Hassan Habib), *La Musique Arabe* (Traduit de l'Allemand), Editions Buchet Chatel, Paris, 1977, p, 15.

preuves sur le contenu prohibé du théâtre, dans une lettre éditée au Caire en 1941. Selon eux, la musique éveille les sens, provoque des énergies déplacées et manifeste des sentiments de jouissance. La danse, pour eux, est désapprouvée parce qu'elle est considérée comme une légèreté, donc un comportement et une pratique indignes des fidèles qui doivent faire preuve de sérieux et de respect. D'autres réproouvent et bannissent quelques instruments en particulier.

Mais l'attitude rigoriste de certains interprètes du Coran et des hadiths vis-à-vis de la musique et de la danse n'avait cependant pas influencé la masse, ni limité l'expansion de ces deux formes d'expression. Elle n'avait pas non plus empêché leur extension géographique. Quelles que soient les fluctuations qu'elle ait subies au cours de son histoire, la musique, ou plus exactement le chant avait étroitement accompagné la vie des Arabes et joué un rôle dans la plupart des événements sociaux. Ainsi, musique et chorégraphie étaient nettement présentes dans le domaine profane, aussi bien que dans la pratique religieuse, chez les ruraux comme chez les citadins. Abdellah Stouky y trouve un rapprochement avec le théâtre. A ce propos, il dit : **«Des exemples de mise en scène existent dans les danses collectives (au Maroc) surtout berbères (Ahouash, 'Ahidús) dans les spectacles des fameux saltimbanques ouled Hmâd-ou-Moussa, dans les cérémonies civiles (mariage, circoncision...), rituelles, liturgiques ou d'exorcisme (prières collectives, séances de confréries ...)»**¹⁰

En effet, les cérémonies des soufistes musulmans accordaient une place privilégiée à la musique comme instrument sensoriel et transcendantal. De même pour la danse, élément capital dans les séances liturgiques organisées par les derviches tourneurs, célèbres par leur mouvement giratoire en usage dans les confréries et les sectes ésotériques en Orient, en Turquie et au Maghreb. Pour la mystique islamique, l'utilisation de la musique dans la danse extatique est susceptible de conduire les adeptes à la transe (Shatahât al-hâl).

Dans les cérémonies et les fêtes profanes, l'art musical était souvent accompagné de la danse extatique et libératrice. Il avait un rôle social important dans la communication entre les membres du groupe et constituait un élément essentiel de toutes les occasions privées ou publiques.

Le chant, la musique et la danse qui sont trois éléments capitaux dans la pratique du théâtre total, sont inséparables du patrimoine culturel populaire arabe et marocain, caractérisé par une variation importante d'une région à une autre, d'une tribu à une autre. Les observateurs constatent que la musique de chaque tribu dans l'Atlas du Maroc a ses spécificités et ses modalités d'exécution. Parmi ses particularités, la dominance de la danse orchestrée, cadencée par des rythmes redondants, avec une adéquation du corps et de la musique tout comme l'exigent les styles des chorégraphies modernes. L'efficacité d'exécution des gestes et mouvements et la détermination des performances corporelles chez le groupe de femmes ou d'hommes, consiste en des pas, des déplacements et des entrecroisements rapides et rigoureux (danses de l'Atlas, au Maroc par exemple) comme si le tout est orchestré par l'œil perspicace d'un metteur en scène

Mais, au delà de toute expressivité corporelle où certains regards, externes à la sensibilité arabe, essaient de déceler une esthétique chorégraphique refoulée, la danse selon Malek

¹⁰ - STOUKY (Abdellah), *Où va le Théâtre au Maroc ?* Revue *Souffles*, N° 3, Rabat, 1966, p. 25.

Chabel, qui a consacré une étude détaillée au corps dans l'Islam, est : « **Une activité normale qui compose la situation festive. Danse de mains, de sabre, de foulards, elle instaurait des dialogues entre les convives.** »¹¹

Au Maroc, dans la vie quotidienne, avant même l'arrivée du théâtre occidental, la musique populaire se manifestait par une mosaïque de folklores régionaux à l'aspect d'un cérémonial ou d'une festivité collective. Le folklore déborde le cadre local et ethnique, il est commun à plusieurs pays arabes. La musique interprétait les sentiments et l'état d'âme des hommes. Elle entretenait, dans sa composition, des rapports d'interférence constants. Ainsi, elle était liée aux différentes émotions : tristesse ou allégresse, vie ou mort, santé ou maladie, amour ou haine.

Tout comme le théâtre, l'influence de la musique sur le public était certaine. L'émission ou la réception des notes et airs musicaux exerçait un effet cathartique. Constatation à laquelle sont arrivées tardivement les thérapies modernes, dans le cadre de la musicothérapie, et pour laquelle avaient pertinemment fait la remarque, quelques spécialistes en musicologie, comme en témoignent les propos suivants :

« **Dans toute la musique non européenne, on ne rencontre pas le problème qui a toujours agité de façon souterraine l'histoire de la musique chez nous. La cause en est dans notre manière particulière de séparer l'esprit du corps. Chez les paysans européens une telle séparation n'a jamais existé. Nous ne pouvons guère nous flatter d'une connaissance valable de la science orientale (...). Les connaisseurs sérieux de la culture orientale voient bien que nous nous acheminons vers de très anciennes expériences de l'Orient.** »¹²

Pour une meilleure compréhension du cadre global qui a préparé le terrain à la réception du théâtre, il faut avant tout mettre l'accent sur le phénomène musical, dans le monde arabe et musulman qui se présente sous divers aspects. Il offre une richesse qui atteste de la persistance des diverses us et coutumes populaires jusqu'à nos jours. Il est toutefois impossible de le présenter en partie et a fortiori dans son ensemble pour la simple raison de l'extrême diversité ethnique, linguistique et religieuse des populations et des pays qui rendent pareil travail difficile à cerner. Mais, en gros, nombreux sont ceux qui défendent l'idée selon laquelle la musique prit un grand essor avec l'avènement de l'Islam.

L'extension de l'Empire islamique verra fleurir une civilisation qui atteindra son apogée dans le monde musulman. La musique, le chant et la danse à Bagdad sous les khalifes abbassides orthodoxes (750-847) et à Cordoue sous les Umayyades (756-1012) avaient connu une activité intense. Ils puisaient dans un fond commun d'ordre spirituel et linguistique et de l'héritage pré-islamique sa musique classique et ses traditions spécifiques. Tous ces éléments qui régissaient l'enseignement musulman de l'époque étaient le centre d'une vie intellectuelle très florissante.

Ainsi, la littérature musicale de l'époque abbasside avait donné naissance à deux écoles rivales : L'école romantique fondée par Ibrahim Ibn El-Mahdi, khalife lui-même, il avait, selon le compositeur tunisien El Mahdi Salah : « **Une connaissance approfondie de la poésie,**

¹¹ - CHEBEL (Malek), *Le Corps en Islam*, Paris, Editions PUF, 1984, p, 186.

¹² - HOWARD (Walter) et IRMAGARD (Awas), *Musique et Sexualité*, PUF, Paris, 1957, p,2

des sciences et des modes. Il jouait de plusieurs instruments et sa voix couvrait quatre octaves. Il est un précurseur de la musique arabe connue de nos jours. »¹³

Les deux styles de jeux principaux dans la musique arabe, à savoir les airs à bincir (tierce majeure) et les airs à mosta (tierce mineure), cités par Al-'Asbahânî dans son livre *Al-Aghâni* sont équivalents aux tons majeur et mineur dans la musique occidentale. Le philosophe irakien El-Kindî (IX^{ème} siècle) avait formulé dans de nombreux traités des théories sur la musique arabe et islamique classique, tous écrits principalement à partir et par rapport à l'instrument du Luth (El-'ûd).

Le Luth est un instrument à cordes prestigieux, conçu esthétiquement en ligne hémipiriforme ; selon les mélomanes, il exerce sur l'auditoire un pouvoir de par la délicatesse et la richesse des sonorités qu'il laisse entendre. La volupté de son timbre symbolise la perfection et l'harmonie. Le poète al-A'cha de l'ère idolâtrique rapporte : « **Avoir entendu à Najrân des flûtes (Mizmar et Qoussad) et un 'ûd (sandj) accompagnants simultanément le chant des qâinas.** »¹⁴ On trouve souvent chez certains dramaturges marocains qui optent pour l'intrusion de la musique dans leurs représentations des consignes données dans leurs indications scéniques suivant lesquelles ils proposent d'employer des airs de luth accompagnant le texte pour interpeller plus l'attention de l'assistance avec des tons tristes ou mélodieux. Chez d'autres, on substitue le luth, à référence plus arabe, par le binjo ou le hajhûj (tous deux instruments à cordes) à renvoi local pour animer la scène et exciter le spectateur en ayant recours à des références de sa culture populaire.

Le Ney (flûte oblique), instrument à souffle, compagnon des bergers jouissait d'une place similaire. Jalâl Ed-dîn Rûmî (soufiste du XII^{ème} siècle) le considérait comme le symbole de l'homme complet qui obéit à Allah. Quant aux instruments de la musique populaire, comme la longue trompette, on jouait avec pendant les deuils. La trompe était employée pendant le mois de Ramadan pour réveiller les fidèles à l'aube.

Le Dûff (Tambour) avec ou sans sonnailles est un instrument à percussion caractérisé par ses multiples usages dans plusieurs manifestations populaires marocaines. Il est considéré comme un instrument sacré. Il sert dans certains rituels pour invoquer des forces surnaturelles, non définies dans les croyances (superstitions). Il exerce un pouvoir ambivalent, écarte le mal, et son utilisation est capitale dans quelques thérapies du "mauvais esprit". Différentes confréries marocaines l'utilisent dans les cérémonies du dhikr. Apparenté au Derbûka et d'autres instruments, le tambour est d'usage régulier dans les orchestres folkloriques au Maghreb et au Moyen-Orient. Il anime naissance, circoncision, mariage et autres circonstances de la vie populaire en relation avec les traditions. De ce fait, lorsqu'un metteur en scène utilise ces instruments pour actionner un spectacle, il renvoie le public à un arrière-fond reconnaissable dans sa culture, voire il interpelle sa sensibilité.

Sur la même ligne s'inscrivent les cérémonies dramatico-religieuses à grand impact sur le système de pensée des Arabes avant même l'avènement de l'Islam, principal vecteur et facteur de redynamisation des effets culturels.

¹³ - EL MAHDI (Salah), *Op, Cit*, p, 5.

¹⁴ -Ibid, p, 15.

4- Le théâtre d'ombre un ancêtre du théâtre moderne

Le théâtre d'ombres, un héritage culturel de l'humanité menacé d'extinction, il est considéré par l'UNESCO comme un patrimoine immatériel qu'il faut sauvegarder. Le plus vieux des théâtres, est un art millénaire qui occupe un rang important dans l'expression culturelle dans certains pays de l'Asie. Mais est ce que la culture arabe avait connu ce type d'art dramatique ?

La Turquie et le Liban par exemple, entre autres pays arabo-musulmans, avaient connu le théâtre d'ombres : c'est un écran sur lequel on présentait rhétoriquement des figures mimant les spectacles de la vie. Un montreur se cache derrière un rideau, dressé et éclairé d'une bougie, ou d'une lampe à l'huile d'olive, et crée des ombres qui s'y meuvent, dotées de gestes et de voix. Selon Michel Corvin : « **Le théâtre d'ombres est une forme dramatique qui consiste à accompagner une narration rituelle, épique ou satirique, de la projection sur un écran, d'images, d'objets fixes ou articulés, manipulés par un montreur** »¹⁵

Appelés karagoz ou poupées marionnettes, les personnages fabriqués par des artisans étaient en peau d'animal teintée. Un montreur profilait leur ombre en les manoeuvrant contre l'écran de la toile tendue, aidé d'une longue baguette en osier fixée dans un trou de la peau et tenue horizontalement afin de faciliter le mouvement de la manipulation. Leurs ombres, figures illusionnistes de nature, alimentaient les curiosités et stimulaient le rêve et l'évasion.

Elles étaient réalisées à l'adresse d'une grande ou petite assistance dans les cafés comme dans d'autres espaces publics. Leurs réalisateurs s'accommodaient intelligemment aux outils disponibles et aux différentes mentalités du public. La principale caractéristique de ces spectacles populaires est la verve sarcastique. Une intention précise présidait cet acte de création : prêter à rire par le biais de la caricature et de la critique. Mais, avant de parvenir aux Arabes d'Orient et à certains pays de l'Afrique du Nord dans sa physionomie définie par les historiens, Khayâl ez-zil est passé par plusieurs évolutions.

Les premières références à Khayâl ez-zil dans la littérature arabe se trouvent dans la poésie de Wahid Ed-dine Diyâ' Al-Mennawi, poète du treizième siècle. D'autres indices, cités dans le livre *Ed-Diyârât* de son auteur Chabesti, situent son apparition dans la période du Khalifat Abbasside. Cette forme artistique est née à partir d'un duel verbal entre le poète Da'bal (mort en 250 de l'Hégire, 825 ap. J.-C.) et le fils d'un des serviteurs d'Al-Mamûn qui avait juré de se venger de son ennemi en suggérant à l'un des artistes d'ombre de présenter la mère de Da'bal dans un état risible. Ce dernier a dit : « **Un hermaphrodite m'avait vaincu, je lui ai dit que j'allais le critiquer, il m'avait alors répondu que si je le faisais, il ferait apparaître ma mère dans l'ombre** »¹⁶

Rappelons que cet art était connu à Bagdad déjà depuis le neuvième siècle. Certains chercheurs, comme Jacob Landau, renvoient l'origine de cette forme de représentation pré-cinématographique à la Chine, d'autres à Java, d'autres encore à l'Inde ou Bali. Mais la version la plus probable, selon Hamada Ibrahim, est que : « **Khayâl ez-zil a pris naissance**

¹⁵ -CORVIN (Michel), Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, Editions Bordas, Paris, 1991, p, 609.

¹⁶ - WANNOUS (Saâd Allah), Khayâl ez-zil et l'origine du théâtre arabe, Damas, Editions Ministère de la Culture, 1994, p, 11.

en Extrême-Orient, de là il avait passé en Inde, puis en Iran puis aux pays arabes, en Turquie pour aboutir à l'Occident »¹⁷

En effet, karagoz qui veut dire "yeux noirs" est le théâtre d'ombres venu de la Turquie, emprunté lui-même à l'Égypte vers le XVI^e siècle. Certaines sources historiques racontent que le sultan, Sélim I^{er}, qui avait annexé l'Égypte à l'Empire ottoman en 1517, regardait, de son palais situé au bord du Nil, un spectacle de jeux d'ombres. Il y prit un tel plaisir qu'il récompensa l'artiste et l'invita à Constantinople. A son retour, le sultan emmena avec lui quelques centaines d'artistes et d'artisans.

Si le jeu d'ombres est apparu à ses débuts en Extrême-Orient, il n'a pu s'épanouir et s'enrichir qu'au Moyen-Orient, en Égypte, principalement, à l'époque fatimide où il a connu une plus large popularité et une diversité thématique allant du comique au satirique. Il a joué un rôle important dans la vie sociale et politique. Les Fatimides l'avaient utilisé comme instrument de propagande pour leur mouvement chi'ite. Il était utilisé aussi comme moyen de divertissement populaire afin d'occuper les gens et de détourner leur attention des préoccupations réelles. Ainsi, au milieu d'un climat d'oppression socio-politique, Khayâl ez-zil offrait au spectateur une part de liberté, de jeu et d'imagination.

Sous un autre angle, Khayâl ez-zil était avant tout un métier d'artisan que les citadins se transmettaient de père en fils, ce qui explique pourquoi cet art était monopolisé par certaines familles et était resté l'apanage de certains pays arabes ; chose qui avait restreint son expansion et causé, entre autres, une pénurie de ses textes. La famille dont le métier de "karagozâti" était une tradition et une pratique quotidienne, gardait jalousement ses textes, tout comme on garderait un héritage précieux.

Même si les textes comportaient dans leur composition interne poésie, prose et proverbes, il y avait une coupure entre la littérature ('adab) et l'art de Khayâl ez-zil jugé trop populiste et parfois même obscène. La preuve en est avec les propos suivants : « **Le sultan Jaqmaq avait ordonné en 855 d'arrêter le jeu avec Khayâl ez-zil et de brûler ses personnages. Il avait obtenu des joueurs des promesses écrites pour ne plus le reprendre parce que certains montreurs présentaient des comédies obscènes et vulgaires qui mettaient le doigt sur les vices de la société et ceux des teneurs du pouvoir entre autres ...** »¹⁸

En effet, il était utilisé dans certains pays comme instrument pour critiquer le système politique en place, mais il adoptait aussi des valeurs comiques et usait de caricature contre personnes présentant des anomalies comme les nains, les bègues, les chauves, les fumeurs d'opium. Il abordait aussi les habitudes et les défauts d'élocution (lokna) des citadins, des provinciaux et des étrangers etc.

La structure de Khayâl ez-zil en général s'étalait sur quatre parties distinctes : le prologue (Moukaddeme), le dialogue (Mouhavere), l'intermède (Ara mouhavarsi) et finalement la pièce proprement dite appelée (fasil) qui se termine par un dénouement rapide. C'est le cas des comédies (al-bâbat pluriel de bâbat) d'Ibn Daniel (1238-1311), le plus célèbre des

¹⁷- HAMADA (Ibrahim), Khayâl ez-zil et les représentations d'Ibn Danyâl, Égypte, Editions Ministère de la culture (sans date), p. 35.

¹⁸-MOUSSA (Fatima), Encyclopédie du théâtre, Editions Al-Hay'a Égyptienne Générale du livre, Volume II, 1996, p. 605.

présentateurs arabes du théâtre d'ombres. Ecrits en langue arabe classique plus proche de la maqama, la majorité des textes ont disparu. Il n'en reste que trois dont *Le prince wisal*, *'Ajîb et Gharîb*, *al-Mutayyam wa ad-dâ'i'o Al-Yatîm* (*Le passionné et l'orphelin perdu*).

Selon Paul Cala, qui a écrit à ce sujet un article publié dans la revue britannique *Littérature et Art* : « Il y a trois exemplaires qui sont arrivés entre nos mains et qui comportent les romans (riwâyât) de Khayâl ez-zil d'Ibn Daniel. Il y a une copie en Andalousie, une en Egypte et une à Istanbul dont l'histoire remonte à 1425 Ap, JC (182 de l'Hégire). Elle est manuscrite et comprend 182 pages. »¹⁹

Considéré comme l'un des ancêtres du théâtre, Khayâl ez-zil a régressé comme tous les arts sous les Ottomans, et pour cause le désintérêt des gouverneurs pour la création en plus de l'immigration des meilleurs joueurs à Istanbul. Mais malgré tout, il a persisté en Egypte jusqu'à la fin du XIX^{ème} siècle, avant que l'art cinématographique ne mette définitivement fin à son existence. Cela dit, il est sans doute nécessaire de citer d'autres formes de spectacles populaires dont l'authentique tradition est restée ancrée dans la mémoire historique du peuple arabe, lesquelles avaient favorisé, voire préparé l'accueil du théâtre contemporain tel qu'il est parvenu aux pays constituant le monde arabe, en l'occurrence le chant, la musique et la danse.

5- Les commémorations dramatico-religieuses

Plusieurs études de l'anthropologie culturelle plus proches de l'ethno-psychologie se sont intéressées aux comportements biologiques et culturels de l'homme dans une situation de représentation donnée. Elles ont évalué les comportements et les liens qu'entretient l'individu avec le groupe afin de comprendre et d'expliquer la structure complexe de certaines micro-sociétés et par conséquent saisir le processus de transmission de leur culture. Elles ont exploré les sources de l'imaginaire des "mondes perdus" et dégagé à partir de là certaines particularités culturelles exploitables qui n'avaient pas été affectées par le rationalisme, la technologie et le matérialisme de l'Occident.

Sur cet axe s'inscrivent maintes recherches comme celles d'Antonin Artaud, par exemple, dont les travaux se sont inspirés des grandes traditions comme celles de l'Antiquité Grecque, du Moyen Âge, de l'Asie, du Mexique et de l'Orient... Ainsi selon Mircea Eliade : « Redécouvrir le caractère sacré de la vie et de la nature n'implique pas nécessairement un retour au "paganisme" ou à "l'idolâtrie". »²⁰

Dans son retour aux sources, Artaud a rejeté l'idéologie du progrès et a accordé un intérêt particulier aux rituels des cérémonies sacrées qui sont absents dans les sociétés occidentales. Dans sa théorie du Théâtre de la Cruauté, il s'oppose sévèrement à la laïcisation de la mimésis et critique le théâtre de divertissement dominé par la psychologie. Il prône plutôt un drame métaphysique mettant en état de transe le comédien puis le public. Monique Borie rapporte qu'Artaud précise dans son *Manifeste pour un théâtre avorté* : « Pour que la représentation dramatique reprenne son efficacité et son ancien pouvoir de signe

¹⁹ -HAMADA (Ibrahim), Op, Cit, p, 125.

²⁰ -MIRCEA (Eliade), *La Nostalgie des origines*, Paris, Gallimard, 1971, p, 13.

religieux, il faut arriver à ce que tout ce qu'il y a d'obscur dans l'esprit, d'enfoui, d'irrélévé, se manifeste en une sorte de projection matérielle, réelle.»²¹

Dans le même contexte, au sein de la société arabo-musulmane et conformément à ses valeurs et ses particularités culturelles, on décèle des pratiques qui s'inscrivent dans le cadre des rites d'initiation célébrés par les 'Aïssâoua, les derviches tourneurs, les Gnawas et les Hmâdcha et auxquels Artaud a porté un intérêt spécifique. Qu'ont-ils de particulier ?

La célébration d'un rite sacré ou profane dans le monde arabe répond à un ensemble d'éléments liés à la culture locale ou régionale d'où le chercheur peut extraire des rapprochements avec l'art du théâtre tel que l'entend Antonin Artaud. Artaud est celui qui s'est avancé le plus loin dans la remise en cause d'une certaine esthétique théâtrale au nom du retour aux sources. Il a vu le rituel et le mythe comme le centre dynamique de la représentation théâtrale. Seul Nietzsche l'avait devancé dans ce domaine.

Si les rites et les mythes ont été le vecteur de la production des formes dramatiques de par le monde, l'origine du théâtre réside, selon certains théoriciens, Jean-pierre Vernant par exemple, dans les rites funéraires. Pour d'autres, c'est la transe chamanique qui a fourni le point de départ du théâtre rituel. Le chamanisme est défini dans le *Dictionnaire de l'Ethnologie* comme étant : « Une technique de l'extase, permettant à l'homme d'entrer directement en contact avec les esprits. C'est une expérience religieuse primordiale à l'origine de toutes les religions »²²

En effet, les cérémonies de guérison chamanique dans le monde arabe obéissent à des séances, moins élaborées que le théâtre certes, mais qui ont constitué l'objet de plusieurs études anthropologiques. Beaucoup d'ethnologues et de folkloristes avaient démontré le rapprochement flagrant entre la représentation dramatique et les rituels comme ceux des 'Aïssâouas qui comportent des caractères théâtrogènes. Les danses de possession dans le monde arabo-musulman comparables aux trances purificatrices dionysiaques revêtent plusieurs aspects. Elles s'ouvrent sur l'inconscient collectif et adoptent le langage de la phénoménologie religieuse.

Malgré la présence aujourd'hui de nouvelles méthodes médicales en psychiatrie et des implications thérapeutiques modernes qui fournissent des approches psychanalytiques plus déterminantes, de nombreuses croyances sociales demeurent enracinées dans la mémoire populaire des peuples arabes.

Ainsi, quand un malade est sujet à des crises de délire, à la persécution, à des visions hallucinogènes, il est socialement marginalisé et psychiquement brisé. Victime de possession, suivant des fondements religieux et populaires, ou atteint de "maladie initiatique", selon la littérature ethnologique, il se livre à l'aide d'un proche à un diagnostic magico-religieux. Par tout un processus complexe, il entre dans un itinéraire thérapeutique. Une fois la source du mal déterminée par divination des voyantes et des guérisseurs, le possédé (malade mental) a recours à un Fqîh ou à un Saint résidant dans un Marabout pour se soumettre à des séances

²¹ -BORIE (Monique), *Antonin Artaud, Le Théâtre et le retour aux sources*, Paris, Gallimard, 1989, p, 269.

²² -BONTE (Pierre), IZARD (Michel), *Dictionnaire de L'Ethnologie et de l'Anthropologie*, Paris, Editions PUF, 1991, p, 132.

d'exorcisme ou de désensorcellement. La possession est définie comme étant : « **Un état de modification de la conscience ordinaire orchestrée par une puissance extérieure** »²³

Ainsi, des cérémonies de danse à caractère extatique sont organisées par des sectes religieuses et des confréries populaires dans le but d'éradiquer le mal et de libérer l'esprit en exténuant le corps. Comme le langage du corps est un facteur déterminant dans les échanges sociaux, la danse est d'abord un acte admis dans la société arabe. Elle est considérée comme une cure et a une efficacité thérapeutique, voire un pouvoir à contenir la violence.

Autrement dit, elle est destinée à apaiser et à satisfaire une passion pour les rythmes de la musique et l'expressivité corporelle. Comme le dit Jean-Olivier Majastre dans un article intitulé, *Le son du corps et le champ du signe* : « **Le corps devient incarnation du discours et demeure soumis au signe** »²⁴

Au Maghreb, les rituels de la transe extatique ou de possession sont largement représentés dans la Jadba Gnawiya et dans la Hadra Hmadchiya ou Aissawiya qui sont une forme d'interpellation métaphysique des forces occultes. Une étude, de Chlyeh Abdelhafid, sur les Gnawa du Maroc précise que : « **Le soufi est ravi (majdoub) vers le haut par la Vérité Divine (Haqîqa), alors que le gnâwî est habité (maskoun) par une entité surnaturelle qui monte (tla'a) en lui.** »²⁵

Selon la culture des 'Aïssâoua, la danse extatique permet au pratiquant d'entrer dans un état de vive excitation physique et mentale et par conséquent, elle lui permet de reconstituer son être. Chez les soufistes, la cérémonie de transe est avant tout une prédisposition du corps à atteindre des états d'âme qui sortent de l'ordinaire. Roger Caillois précise que : « **Le surnaturel se trouve constamment tapi derrière le sensible et tend sans cesse à se manifester à travers lui.** »²⁶

En général, les séances de Jedba ou de Hadra répondent à un ensemble de critères dont : l'importance de l'assistance du groupe (tous ceux qui sont au courant sont conviés), de la musique (utilisation de tambour, de crotale ou guembri, Ney ou autres instruments...) et du corps pour atteindre la catharsis ou pour chasser les Djinns chez les possédés.

Dans la littérature nègre, on parle du "griot" comme figure emblématique de la sagesse, un être surnaturel qui a le pouvoir sur les forces occultes et qui forge un modèle à la tribu : Léopold Sédar Senghor et Ahmadou Kourouma.

Les Djinns sont des créatures divines attestées par le Coran. Ils y sont mentionnés à plusieurs reprises (plus de vingt fois). Ce sont des entités créées à partir du feu. Leurs actions ont un caractère invisible.

²³ -PONT-HUMBERT (Catherine), *Dictionnaire des Symboles, des Rites et des Croyances*, Paris, Editions JC Lattès, 1995, p, 398.

²⁴ -MAJASTRE (Jean-Olivier), *Approche Anthropologique de la représentation entre corps et signe*, Paris, Editions l'Harmattan, 1999, p, 17.

²⁵ - CHLYEH (Abdelhafid), *Les Gnâwa du Maroc, Itinéraire Initiatique transe et possession*, Casablanca, Editions le Fennec, 1998, p, 108.

²⁶ -CAILLOIS (Roger), *L'Homme et le Sacré*, Paris, Editions Gallimard, 1950, p, 131.

Quand un Djinn attaque un homme, celui-ci est considéré comme majnûn "fou" ou un possédé "maskûn". Ici les croyances magiques et religieuses se chevauchent. En tout cas, les frontières entre les deux paraissent fragiles. Pour Claude Lévi-Strauss :

« Magie et religion forment deux composantes qui sont toujours données ensemble, chacune compromettant l'autre. Ce qui les unit toujours, c'est la relation permanente entre l'homme, la nature et les forces surnaturelles. »²⁷

Un peu partout dans villes et villages du monde arabe, la psychothérapie traditionnelle organise des layali (soirées). Le plus souvent par un chaman afin d'invoquer les esprits. L'essentiel de cette action est d'implorer les sadates (les saints) afin qu'ils fassent usage de leur pouvoir et dominent les esprits pathogènes.

Pour atteindre la purification, les cérémonies rituelles plus proches d'un spectacle proposent des danses frénétiques traduisant les forces cosmiques qui assiègent certains. Avoir accès aux mondes surnaturels nécessite avant tout la dépense de l'énergie physique. Ainsi, la danse extatique se veut un exercice violent de remue-corps, accompagnée de cris, de trépignements, de réflexes vifs, de gesticulations démesurées à outrance, de tension poussée à son paroxysme jusqu'à l'épuisement total, selon les descriptions de l'ethnopsychiatrie.

Donc, une expressivité corporelle qui s'apparente beaucoup à celle de Grotowski. Parce que tout son théâtre se base sur le travail de l'acteur qui doit offrir un don total de lui-même. C'est une technique de l'intégration de toutes les puissances physiques et charnelles de l'acteur, jaillissant en une espèce de translumination. Selon sa conception, il n'y a pas de différence entre l'impulsion intérieure et la réaction extérieure : le corps disparaît, brûle, et le spectateur ne voit qu'une série d'impulsions visibles. C'est une technique spirituelle qui se base sur des signes organiques et non sur des gestes communs. Sartre disait que chaque technique renvoie à une métaphysique. Y a-t-il dans le travail de Grotowski un retour intentionnel à des racines mythiques ou rituelles ?

Ainsi effectuée à l'aide de la musique ascensionnelle, la Hadra permet au pratiquant d'atteindre l'extase. Au moment où le sujet (possédé) réussit, grâce à la danse extatique à ne plus être lui-même, il arrive à ce stade d'excès à atteindre la "sortie de soi", pour emprunter une expression à la psychanalyse.

Chez les derviches tourneurs qui ont une dimension mystique, à côté des performances physiques, la douleur occupe une place quasi importante dans les rites d'initiation. Elle exprime une volonté profonde d'expiation pour accéder à la pureté qui est leur principale obsession. L'initié passe par plusieurs Maqâmât (étapes) et par plusieurs Ahwâl (états spirituels) pour accéder à la Haqîqa (Réalité Divine). Le dénominateur commun de la pratique de la transe chez les 'Aïssâoua, les Hmâdcha, les Gnâwa ou les Derviches Tourneurs est l'initiation.

Par ailleurs, le public qui assiste à ce type de cérémonie rituelle ou de mise en scène métaphysique, adhère au jeu du groupe. Le spectacle devient collectif et attire l'assistance du sanctuaire ou des environs. Anouattah Ali explique que :

« La participation aux trances, étant conforme aux normes sociales, surtout dans les pratiques maraboutiques, est ouverte à tous les visiteurs qui le désirent : tout un chacun

²⁷ - LEVI-STRAUSS (Claude), *La pensée sauvage*, Paris, Editions Plon, 1962, p, 293.

peut répondre aux appels de la célébration et rejoindre le groupe des danseurs (...) La présence physique et rituelle du groupe social, en tant que spectateur (au début) et acteur (petit à petit), acquiert ici toute sa signification. »²⁸

Telle qu'elle est pratiquée, la transe de possession ou confrérique est caractérisée par son aspect spectaculaire. D'abord elle se distingue par une dimension sauvage : Les Hmâdcha en état de transe mangent de la viande crue. Ils ingurgitent de l'eau bouillante, des morceaux de verre, de la braise, des serpents. Ils transpercent parfois leur peau de sabres, de clous ou de couteaux. De tels exercices faquiristes surnaturels laissent entendre, par leur aspect primitif et sauvage, cannibalisme, charlatanisme, fanatisme et cruauté.

La dimension festive implique l'ambiance de la danse et de la musique. Le rôle des maîtres musiciens dans ce type de cérémonial n'est pas la simple animation de spectacle, mais la musique ici jouit d'un caractère sacré. Celui d'interpeller les forces surnaturelles. La célébration d'un rite de la possession est parfois accompagnée d'immolation d'animaux sacrifiés (poulet, bouc, mouton ou taureau).

Mais le sacrifice est aussi un rituel religieux que les musulmans accomplissent chaque année à l'occasion de la fête de l'Aïd Lekbîr qui clôt l'année de l'Hégire. Elle est suivie trente jours après par 'Âchoura' qui ouvre l'année qui commence. 'Âchoura' est une manifestation caractérisée par des activités festives et solennelles où le jeu domine avec des masques portés par un personnage appelé Bûjlûd, Herrma, Bilmaun ou Bû-islikhen selon la région où se déroule la cérémonie festive. Dans son livre *La victime et ses masques* Abdellah Hammoudi, l'un des plus importants anthropologues marocains, affirme que :

«La promenade des masques, des processions est un théâtre dont les acteurs n'ont de cesse de violer les normes mêmes qui fondent les deux fêtes musulmanes. (...) Bûjlûd se met dans la peau des victimes sacralisées et sacrifiées et devient un sorte d'animal obscène et bipède, accompagné d'un nombre de personnages masqués de façon variée. »²⁹

Selon le même chercheur en anthropologie culturelle, les points de ressemblance entre le déroulement de la mascarade, qu'il qualifie de drame, sont frappants avec les thèmes carnavalesques européens et euro-méditerranéens.

Quant à la dimension spirituelle, elle se distingue dans la Hadra elle-même, comme tarîqa. Elle est un exercice rituel mystique qui débute par le dhikr (l'invocation des noms de Dieu), puis par la lecture de quelques versets du Coran (le hizb), ou chant liturgique. Comme activité physique et spirituelle, la Hadra est une danse hystérique qui sous-entend désordre et chaos auxquels se livrent les pratiquants pour sortir en dehors des limites de l'individualité. C'est-à-dire atteindre par l'extase la voie du salut comme issue et par conséquent la purification ou la catharsis. En parlant de la transe chez Aïssaoua, Leïla Babès explique que : **« Les performances elles-mêmes, qui suivent l'office liturgique, apparaîtront alors comme des issues et comme des signes, le tout ressortiront de cette catharsis, de cette purification, qui semble, depuis qu'Aristote a employé ce mot pour la tragédie, être la raison profonde de toute activité désintéressée. »**³⁰

²⁸ -ANOUATTAH (Ali), *Ethnopsychiatrie Maghrébine*, Paris, Editions l'Harmattan, 1993, p, 148.

²⁹ -HAMMOUDI (Abdellah), *La victime et ses masques*, Paris, Editions Seuil, 1988, p, 16.

³⁰ -BABES (Leïla), *La Transe chez les Aïssaouas*, in Revue *Islam en France*, N°6, 1999, p, 82.

Une question s'impose : Y a-t-il un rapprochement entre 'Aïssaoua et l'art du théâtre ? Ce type de cérémonial contient plusieurs éléments proches de la représentation dramatique, du moins telle que l'entend Artaud. Leïla Belhaj affirme que : « **Les 'Aïssâouas font partie d'un théâtre dont le but n'est pas d'accumuler les dispositifs raffinés, mais des moyens destinés à entraîner le spectateur au centre de l'action scénique afin qu'il ne fasse qu'un avec l'espace où l'action se déroule et que n'étant plus abrité par un rideau, mais par les vapeurs de benjoins, il ne puisse y échapper. Il s'agit bien ici de l'espace de l'action où le corps bouge en tant que sculpture vivante, qui nous offre une véritable fête pour les yeux et qui situe le corps dans l'espace.** »³¹

Ainsi, si quelques observateurs considèrent les rituels de danse, de chant, de prière, de chamanisme ou de possession comme de simples manifestations du cérémonial, d'autres y voient des éléments pré-dramatiques à travers ce qu'ils investissent de vêtements, de personnages, d'animaux, d'outils et de symboles qui font référence au théâtre. Andezian Sossie ajoute que : « **La première phase de la Hadra est indiscutablement une activité religieuse puisqu'on y récite les prières à la gloire de Dieu et du Prophète. La deuxième phase offre davantage un aspect ludique. Mais la dichotomie sacré/profane ne suffit pas à les distinguer. Les deux parties de la cérémonie correspondent en réalité à deux modalités d'expression d'une même religiosité** »³²

C'est-à-dire qu'on se trouve bien en présence de manifestations théâtrales sacrées, mais les éléments dramaturgiques de base tels le dialogue, la représentation et l'action avec ses différentes étapes ne sont pas détectables. Il y a toutefois un rapprochement ; or, il est impossible d'établir une comparaison pour la simple raison que chacune des formes du spectacle appartient à un système culturel différent qui a ses propres caractéristiques et spécificités.

Enfin, si nous avons tenu dans ce premier chapitre à confirmer, à travers des exemples variés, la présence effective d'un fondement culturel, reflet de la mémoire populaire, mais aussi image d'une spécificité culturelle de la société arabo-musulmane, c'est pour démontrer et justifier que la Nation Arabe, comme d'autres, avait ses propres traditions de spectacle qu'elle n'a pas pu développer pour des raisons internes et externes.

Pour conclure, disons que le Ta'ziya reste comme l'ancêtre du théâtre arabe. Il rappelle l'origine religieuse de la dramaturgie. Le théâtre est sorti de l'église avec les drames liturgiques du Moyen Âge. Khayâl ed-dîl comporte dans sa structure les embryons du théâtre au cours des âges premiers. Il aurait pu être un point de départ du quatrième art chez les Arabes, mais il fut interdit par les khalifes parce qu'ils l'ont jugé indécent et vulgaire. La maqama de Hariri ou de Badi' Az-zamân al-Hamadânî prouve l'existence d'un genre où il y a farce et délectation. Le bouffon (Al-Muharrej, Herrma, Bulabtayn, baqshish) a depuis toujours été présent dans les cours du roi (balât) et les espaces publics parcourant les rues et répandant la gaieté, il montre le ridicule et les vices de la société. Al-hakawâtî est un

³¹ -BELHAJ (Leïla), *La possession et ses aspects théâtraux chez les 'Aïssâwas d'Afrique du Nord*, In *Maknasa* Revue de la FLSH, 1996, N°10, p. 69.

³² - ANDEZIAN (Sossie), *La Hadra des 'Aïssâwas : Cérémonie religieuse ou spectacle ?* In *Nouveaux enjeux culturels au Maghreb* (Collectif) Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, Editions CNRS, 1986, p. 378.

conteur, un humoriste qui joint le gestuel à la parole, émeut par son art oratoire et par l'expressivité de sa mimique. Le chant, la musique et la danse chez les Bédouins, reflètent la tradition festive, l'humeur et le défoulement quotidien. Le poète de circonstance exprime, à travers son éloquence verbale, son angoisse, son déchirement et son impuissance face au pouvoir terrestre et céleste. La poésie de l'époque préislamique prouve que les Arabes avaient une tradition verbale ancrée. Les cérémonies dramatico-religieuses sont une activité festive où le rituel et le jeu dominant. Malgré leur aspect non conventionnel, ces formes pré-théâtrales dégagent un certain agencement dramatique.

Somme toute, toutes ces formes de manifestations populaires dont les études avaient encore signalé la présence jusqu'au début du siècle dernier n'avaient pas influencé le théâtre qui commençait à s'installer au Liban, à Damas, au Caire puis au Maghreb en dernier lieu. Mais elles avaient toutefois formé et préparé le spectateur qui était prédisposé à accueillir le théâtre selon la conception occidentale.

Bibliographie

- 1) ANDEZIAN (Sossie), *La Hadra des 'Aïssâwas : Cérémonie religieuse ou spectacle ?* In *Nouveaux enjeux culturels au Maghreb* (Collectif) Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, Editions CNRS, 1986.
- 2) ANOUATTAH (Ali), *Ethnopsychiatrie Maghrébine*, Paris, Editions l'Harmattan, 1993.
- 3) BABES (Leila), *La Transe chez les 'Aïssâouas*, in *Revue Islam en France*, N°6, 1999.
- 4) BELHAJ (Leila), *La possession et ses aspects théâtraux chez les 'Aïssâwas d'Afrique du Nord*, In *Maknasa Revue de la FLSH*, 1996, N°10.
- 5) Ben Jelloun (Tahar), *La prière de l'absent*, Paris, Editions le Seuil, 1981.
- 6) BERQUE (Jacques), *Le Coran* (Essai de traduction), Sourate Al-Anfâl (Le Butin) Verset 35.
- 7) BONTE (Pierre), IZARD (Michel), *Dictionnaire de L'Ethnologie et de l'Anthropologie*, Paris, Editions PUF, 1991.
- 8) BORIE (Monique), *Antonin Artaud, Le Théâtre et le retour aux sources*, Paris, Gallimard, 1989.
- 9) CAILLOIS (Roger), *L'Homme et le Sacré*, Paris, Editions Gallimard, 1950.
- 10) CHEBEL (Malek), *Le Corps en Islam*, Paris, Editions PUF, 1984.
- 11) CHLYEH (Abdelhafid), *Les Gnâwa du Maroc, Itinéraire Initiatique transe et possession*, Casablanca, Editions le Fennec, 1998.
- 12) (Collectif), *Al-Masrah al-arabî bayna nakl wa ta'sîl*, (Le Théâtre Arabe entre l'emprunt et l'authenticité), koweit, kitab al-Arabi, 1988.
- 13) CORVIN (Michel), *Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre*, Editions Bordas, Paris, 1991.
- 14) El MEHDI (Salah), *La Musique Arabe*, Paris, Editions Alphonse Leduc, 1983.
- 15) HAMADA (Ibrahim), *Khayâl ez-zil et les représentations d'Ibn Danyâl*, Egypte, Editions Ministère de la culture (sans date).
- 16) HAMMOUDI (Abdellah), *La victime et ses masques*, Paris, Editions Seuil, 1988.
- 17) HOWARD (Walter) et IRMAGARD (Awas), *Musique et Sexualité*, PUF, Paris, 1957.
- 18) LANDAU (Jacob), *Le Théâtre et le cinéma arabes*, Paris, G.P Maisonneuve et Larose, 1965.
- 19) LEVI-STRAUSS (Claude), *La pensée sauvage*, Paris, Editions Plon, 1962.

- 20) MAJASTRE (Jean-Olivier), *Approche Anthropologique de la représentation entre corps et signe*, Paris, Editions l'Harmattan, 1999.
- 21) MIRCEA (Eliade), *La Nostalgie des origines*, Paris, Gallimard, 1971.
- 22) MOUSSA (Fatima), Encyclopédie du théâtre, Editions Al-Hay'a Egyptienne Générale du livre, Volume II, 1996.
- 23) PONT-HUMBERT (Catherine), *Dictionnaire des Symboles, des Rites et des Croyances*, Paris, Editions JC Lattès, 1995.
- 24) KILITO (Abdelfattah), *Les Séances* (Récits et codes culturels chez Hamadhânî et Hariri), Editions Sindbad, Paris, 1983.
- 25) STOUKY (Abdellah), *Où va le Théâtre au Maroc ?* Revue *Souffles*, N° 3, Rabat, 1966.
- 26) TOUMA (Hassan Habib), *La Musique Arabe* (Traduit de l'Allemand), Editions Buchet Chatel, Paris, 1977.
- 27) WANNOUS (Saâd Allah), *Khayâl ez-zil et l'origine du théâtre arabe*, Damas, Editions Ministère de la Culture, 1994.